

O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDA MILLIY VA MADANIY XUSUSIYATLARNI IFODALASH

Juraeva Zamiraxon Quchqarboevna

Farg'ona davlat texnika universiteti, assistent.

Zamiraxon0880@gmail.com, +998337660828

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17129095>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima jarayonida milliy va madaniy o'ziga xosliklarni to'g'ri ifodalash muammolari tahlil qilingan. Tarjima jarayonida madaniyatlararo tafovutlar, urf-odatlar, qadriyatlar hamda idiomatik ifodalar alohida qiyinchilik tug'dirishi ta'kidlangan. O'zbek madaniyatini ingliz tilida to'g'ri ifodalash xalqaro madaniy integratsiya va milliy merosni keng targ'ib qilish uchun muhim omil hisoblanadi.

Tayanch so'zlar: tarjima, madaniy tafovut, dinamik ekvivalentlik, domestikatsiya, begonalashtirish, idiomatik ifoda, madaniy ekvivalentlik.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-sonli "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori¹ xorijiy tillarni o'rganish jarayonini takomillashtirish, xalqaro tajribani keng joriy etish, shuningdek, o'zbek tilidagi asarlarni va madaniy merosga oid materiallarni xorijiy tillarga, jumladan, ingliz tiliga tarjima qilishni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muhim hujjatdir.

Mazkur qaror nafaqat xorijiy tillarni o'rganishning sifatini oshirish, balki mamlakatimizning boy madaniy merosini, adabiyoti va tarixiy qadriyatlarini jahonga keng tanitishga xizmat qiladi. Shu orqali O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi oshadi, madaniyatlararo muloqot rivojlanadi va milliy qadriyatlarimizning global miqyosda targ'iboti kuchayadi. Qarorning amaliy ijrosi natijasida yuqori malakali tarjimonlar tayyorlash, ilmiy va badiiy asarlarni sifatli tarjima qilish, shuningdek, xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

Tarjima insoniyatning tarixiy taraqqiyotida xalqlarni birlashtiruvchi asosiy vositalardan biri bo'lib kelgan. U orqali nafaqat matnlar tarjima qilingan, balki bir madaniyatdan boshqasiga g'oyalar, qadriyatlar va bilimlar ham yetkazilgan. Qadimgi yunon faylasuflari Aristotel va Platon til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, tarjimaning nafaqat lingvistik, balki falsafiy jihatdan ham ahamiyatli jarayon ekanini ta'kidlaganlar. Rim olimi Sitseron esa tarjimada so'zma-so'z yondashuvdan voz kechib, matnning ruhini yetkazish lozimligini ilgari surgan.

Asosiy qism.

XXI asr globallashtirish davrida tarjima jarayoni yanada murakkablashdi. Ingliz tili global kommunikatsiya tili sifatida yetakchi mavqega ega bo'lgani sababli, o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjimalar xalqaro miqyosda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu jarayonda madaniy tafovutlar tarjima sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki har bir til ma'lum bir xalqning dunyoqarashi, urf-odatlari va qadriyatlarini o'zida mujassam etadi.

Tarjimaning asosiy vazifasi – ikki tilni emas, balki ikki madaniyatni ham bog'lashdir. Shuning uchun tarjimon faqat til bilimiga emas, balki keng madaniy savodxonlikka ham ega

¹ [PQ-5117-сон 19.05.2021. O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida](#)

bo'lishi shart. Tarjima jarayonida **madaniy ekvivalentlik** masalasi eng muhim nazariy muammolardan biri bo'lib, u **E. Nida**² tomonidan ishlab chiqilgan **“dinamik ekvivalentlik”** nazariyasida atroflicha yoritilgan.

Tarjimada madaniy tafovutlar va ularning tahlili. Madaniyat – xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlar, qadriyatlar va turmush tarzining murakkab tizimi bo'lib, u til orqali ifodalanadi. Tarjimon matni o'girayotganda faqat til birliklarini emas, balki shu birliklar orqali ifodalangan madaniy ma'nomlarni ham tushunishi zarur. Ingliz va o'zbek madaniyatlari o'rtasidagi asosiy tafovutlar quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Urf-odatlar va marosimlar. Ingliz va o'zbek jamiyatlarida bayramlar va marosimlarning o'tkazilish tartibi farqlanadi. Masalan:

- **“Thanksgiving Day”** – AQSh va Kanadada nishonlanadigan bayram bo'lib, o'zbek madaniyatida unga to'g'ri keladigan ekvivalent yo'q. Tarjimon buni tushuntirishli izoh orqali o'quvchiga yetkazishi mumkin.
- O'zbek to'y marosimlaridagi **“kelin salom”** an'anasi ingliz madaniyatida mavjud emas, shu sababli u ingliz tiliga **“traditional bride greeting ceremony”** tarzida tushuntirish bilan tarjima qilinadi³.

Qadriyatlar va dunyoqarash. Ingliz jamiyatida individualizm ustuvor bo'lsa, o'zbek jamiyatida kollektivizm, ya'ni jamoa manfaatini birinchi o'ringa qo'yish qadrlanadi. Misol:

- Ingliz tilidagi **“privacy”** tushunchasi – shaxsiy hayotni boshqa insonlardan himoya qilish. Bu so'zni o'zbek tiliga tarjima qilishda **“shaxsiy daxlsizlik”** yoki **“shaxsiy hayot”** kabi variantlardan foydalaniladi.

Idiomatik ifodalar tarjimasi. Idioma – ma'nosi tarkibidagi so'zlardan bevosita anglab bo'lmaydigan ibora bo'lib, u madaniyatning o'ziga xos elementidir. Ingliz va o'zbek tillaridagi idiomalarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin emas, chunki ular ko'pincha tarixiy va ijtimoiy kontekst bilan bog'liq bo'ladi. Quyida ba'zi inglizcha idiomalar va ularning tarjima variantlari keltiriladi:

- **“Break the ice”** – *“noqulay vaziyatni yumshatmoq”* (so'zma-so'z: muz sindirmoq)
- **“Under the weather”** – *“o'zini yomon his qilmoq”* (so'zma-so'z: ob-havo ostida)
- **“Hit the sack”** – *“uxlashga yotmoq”* (so'zma-so'z: qopni urmoq)
- **“Let the cat out of the bag”** – *“sirni oshkor qilmoq”* (so'zma-so'z: mushukni xaltadan chiqarmoq⁴)

Bu iboralarni noto'g'ri tarjima qilish butun matnning mazmunini buzib yuborishi mumkin. Shu sababli tarjimon **dinamik ekvivalentlik** tamoyiliga amal qilishi kerak.

Tarjima strategiyalari. Madaniy o'ziga xosliklarni tarjimada to'g'ri ifodalash uchun quyidagi strategiyalar qo'llaniladi.

Domestifikatsiya (o'zlashtirish). Bu strategiya orqali tarjimon manba matndagi madaniy elementlarni o'quvchiga yaqinlashtiradi⁵. Misol: **“Baseball”** sport turini o'zbek o'quvchisi uchun tushunarliroq qilib **“mashhur amerika sport o'yini”** deb izoh berish.

Begonalashtirish (foreignization)

² Nida, Eugene A. *Toward a Science of Translating*. Leiden: E. J. Brill, 1964. – P. 159.

³ Rahmatullayev, Sh. (2013). *O'zbekcha-Inglizcha izohli lug'at*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 152-bet.

⁴ Oxford University Press. (2015). *Oxford Idioms Dictionary for Learners of English*. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.

⁵

Bu usulda tarjimon asl madaniy elementni saqlab qoladi va uni o'quvchiga begona madaniyat sifatida taqdim etadi. Misol:

- **"Halloween"** atamasini tarjima qilmasdan, izoh bilan qoldirish: *"Halloween (g'arbiy mamlakatlarda nishonlanadigan qo'rqinchli kiyimlar bayrami)"*.

Transliteratsiya. Ba'zi hollarda madaniy terminlar tarjima qilinmay, asl shaklida yoziladi. Misol:

- "Navruz", "Sumalak", "Pilaf" kabi so'zlar ingliz tilida transliteratsiya orqali beriladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tarjimon ko'pincha quyidagi usullardan foydalanishga majbur bo'ladi:

- qo'shimcha izohlar qo'shish,
- izohli tarjima,
- izohli izohlar (footnote),
- madaniy ekvivalentlar tanlash.

Xulosa. Tarjima jarayonida madaniy o'ziga xosliklarni hisobga olish tarjimonning professional mahoratini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. Ingliz va o'zbek madaniyatlari o'rtasidagi farqlarni chuqur o'rganish orqali tarjimon matnning nafaqat lingvistik, balki madaniy mazmunini ham saqlab qolishi mumkin.

Idiomatik ifodalar, urf-odatlar va qadriyatlar tarjimada alohida e'tibor talab qiladi. Dinamik ekvivalentlik tamoyiliga amal qilish, domestifikatsiya va begonalashtirish strategiyalarini to'g'ri qo'llash tarjimonning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

O'zbek madaniyatini ingliz tilida to'g'ri ifodalash xalqaro miqyosda mamlakatimizning madaniy merosini keng targ'ib qilishga xizmat qiladi. Yakuniy natija shuni ko'rsatadiki, tarjimon faqat til bilimiga emas, balki madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim. Faqat shundagina u madaniy xatolardan holi, o'quvchiga tushunarli va asl mazmunni to'liq ifodalovchi tarjimalar yaratishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating*. Leiden: E. J. Brill.
2. Komissarov, A. V. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspekty)*. Moskva: Vysshaya Shkola.
3. Baker, M. (2011). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
4. Rahmatullayev, Sh. (2013). *O'zbekcha-Inglizcha izohli lug'at*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
5. Oxford University Press. (2015). *Oxford Idioms Dictionary for Learners of English*. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.
6. Jurayeva Z.Q. "Specific features of language in the development of culture". Volume2/Specific issue 27.ISSN 2181-1784. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353385> 192-196 pages. Tashkent. 25.11.2022.
7. Jurayeva Z.Q. "Improving listening skills at preschools and primary schools". Maktabgacha va boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Fergana, 2022. 230-232 pages.
8. Z.Q.Jurayeva. ["Til o'rganish aspektlari"](#). Scientific journal of the Fergana State University, 2023

9. Z.Q.Jurayeva. "[Harnessing technology in education: innovative teaching tools and strategies](#)". Conference on Digital Innovation: "Modern Problems ...", 2023
10. Z.Q.Jurayeva. "[Improving listening skills at preschools and primary schools](#)". Fergana. International conference. The actual issues of ..., 2022.